

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΔΑΣΟΣ/ ΔΑΣΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

1. Μικτό κοπάδι βοοειδών και αιγών στη Βαλαώρα (Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας) (Φωτό Γ. Μπακογιώργος) 2. Αιγοπρόβατα συνυπάρχουν στην Ελλάδα (Φωτο Αναστασία Παντέρη) 3. Μικτή βόσκηση αιγοπροβάτων στο όρος Τυμφηστός (Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας) (Φωτο Β. Λάππα) 4. Η μικτή κτηνοτροφία είναι δημοφιλής στη λεκάνη της Μεσογείου. Εικόνα από τον Λίβανο (Φωτο Αναστασία Παντέρη)

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η μικτή βόσκηση αναφέρεται στην πρακτική της βοσκής δύο ή περισσότερων ειδών ζώων —όπως αγελάδες, κατσίκες και πρόβατα— ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση μικτών κοπαδιών αιγοπροβάτων αποτελεί κοινή παράδοση εδώ και χιλιάδες χρόνια, κυρίως για τη βελτίωση της χρήσης των βοσκοτόπων και την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης. Αυτή η πρακτική εκμεταλλεύεται τις διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις των αιγοπροβάτων. Αν και η διατροφή τους αλληλεπικαλύπτεται σημαντικά, δεν είναι πανομοιότυπη: τα πρόβατα προτιμούν τα χόρτα, ενώ οι κατσίκες τείνουν να περιηγούνται σε ξυλώδη βλάστηση που αποφεύγουν τα πρόβατα. Αυτή η συμπληρωματική βόσκηση βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας του βοσκοτόπου, αποτρέποντας την κυριαρχία χωροκατακτητικών φυτικών ειδών. Τα μικτά κοπάδια, ειδικά στα αγροοικονομικά συστήματα, συμβάλλουν επίσης στη φυσική μείωση της ξηρής βιομάζας στον υπόφορο και βοηθούν στον έλεγχο της θαμνώδους βλάστησης. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιών και ελευθερώνει χώρο για την καλλιέργεια δημητριακών ή λαχανικών.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η εγκατάσταση μικτών κοπαδιών αιγοπροβάτων είναι γενικά εύκολη, καθώς αυτά τα δύο είδη συνυπάρχουν καλά. Ωστόσο, ο συνδυασμός μικρών μηρυκαστικών με βοοειδή - σχηματίζοντας αυτό που ονομάζεται "fled" (κοπάδι + κοπάδι) - είναι πιο δύσκολος. Τα μικρά μηρυκαστικά συχνά αποφεύγουν τα βοοειδή, ειδικά κοντά σε πηγές νερού. Αυτή η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους: είτε μέσω της αναγκαστικής συμβίωσης σε περιορισμένους χώρους, όπως φαίνεται στο χωριό Στένωμα της Ευρυτανίας, είτε με τη χρήση ειδικών τεχνικών για τη δημιουργία ενός «δεσμού» μεταξύ των αιγοπροβάτων και των βοοειδών. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου δεσμού περιλαμβάνει το να επιτρέπεται σε νεαρές κατσίκες ή πρόβατα να ζουν με βοοειδή μέσα σε έναν στάβλο, με μια «έξοδο κινδύνου» διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Όταν δημιουργηθεί με επιτυχία, αυτός ο δεσμός είναι αρκετά ισχυρός ώστε ένα κοπάδι προβάτων να ακολουθεί οποιοδήποτε κοπάδι βοοειδών και όχι συγκεκριμένα μεμονωμένα ζώα.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μικτή βόσκηση, fled, δεσμός

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η μικτή βόσκηση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότερης χρήσης των βοσκοτόπων, καθώς διαφορετικά είδη ζώων τρέφονται με διαφορετικά φυτά ή διαφορετικά μέρη των ίδιων φυτών. Στα αγροδοασκομικά συστήματα, η μείωση της βιομάζας του υπορόφου μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και απελευθερώνει γη για καλλιέργειες. Η προσθήκη ενός δεύτερου είδους σε ένα βοσκότοπο μπορεί να βελτιώσει τη συνολική χρήση της διαθέσιμης χορτονομής. Για παράδειγμα, μελέτες δείχνουν ότι ένα κοπάδι 200-300 προβάτων μπορεί να βόσκει μαζί με ένα κοπάδι 200 βοοειδών χωρίς να μειώνει την παραγωγικότητα των βοοειδών, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική απόδοση της φάρμας.

Η μικτή βόσκηση προσφέρει πολλά πρόσθετα οφέλη. Υποστηρίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων και βελτιώνει τη γονιμότητα και την υγεία του εδάφους. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι η μικτή βόσκηση αυξάνει τη βιοποικιλότητα και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός σημαντικού αερίου του θερμοκηπίου. Στις ΗΠΑ, τα «flocks» (μικτά κοπάδια βοοειδών και μικρών μηρυκαστικών) προωθούνται για την ενίσχυση της προστασίας από μεγάλα αρπακτικά, με τα βοοειδή να λειτουργούν ως φυσικό «εμπόδιο».

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο μειωμένος κίνδυνος από τοξικά φυτά - δεδομένου ότι το ένα είδος μπορεί να καταναλώνει φυτά που είναι επιβλαβή για το άλλο, βοηθώντας το ένα στην προστασία του άλλου. Διάφοροι συνδυασμοί ζώων φέρνουν περαιτέρω οφέλη. Για παράδειγμα, τα κοτόπουλα που βόσκουν ανάμεσα στα βοοειδή καταναλώνουν προνύμφες μύγας που βρίσκονται στην κοπριά ενώ παράγουν αυγά και κρέας. Ομοίως, τα κοπάδια μαύρων χοίρων προσαρμόζονται καλά στα αγροδοασικά συστήματα βελανιδιάς.

Τα μικτά κοπάδια αυξάνουν επίσης την ανθεκτικότητα της γεωργικής δραστηριότητας. Το ξέσπασμα μιας ασθένειας που επηρεάζει ένα είδος είναι λιγότερο πιθανό να εξαφανίσει ολόκληρο το κοπάδι, μειώνοντας έτσι τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Συνολικά, η μικτή βόσκηση βοοειδών και μικρών μηρυκαστικών είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για τη διαχείριση περιορισμένου χώρου - ειδικά σε ορεινές περιοχές όπου ο ανταγωνισμός γης και οι συγκρούσεις μεταξύ των κτηνοτρόφων είναι κοινά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Πέρα από τα παραδοσιακά κοπάδια αιγοπροβάτων, μπορούν να δημιουργηθούν μικτά κοπάδια —ή «flocks»— και άλλοι συνδυασμοί ειδών για να λειτουργήσουν συνεργιστικά στα αγροδοασικά συστήματα.
- Η βελτιωμένη χρήση των βοσκοτόπων οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγικότητα των αγροκτημάτων και μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο μέσω της διαφοροποίησης.
- Η μικτή βόσκηση παρέχει καλύτερη φυσική άμυνα ενάντια σε αρπακτικά, παράσιτα και τοξικά φυτά.

Μικτή κτηνοτροφική εκμετάλλευση σε δημόσια δασική περιοχή κοντά στη λίμνη Κρεμαστών. (Φωτογραφία: Γ. Μπακογιώργος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΠΠΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΡΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.